
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING IN PRIMARY SCHOOL

Olga Rodina Aleksandrovna¹

Salikhova Risolat Anvarovna²

Tashkent Kimyo International University

KEYWORDS

elementary school, teamwork, knowledge, success, activity

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of psychological aspects of teaching elementary school students to work collectively. The term "collective" comes from the Latin "collectives" collective. Group work, having been known for a long time, still bears the features of innovative learning: independent "acquisition" of knowledge by students as a result of organizing search activities, subject-subject relations of participants in joint activities, creating a situation of success for the student, activity, interest, learning motivation, teacher cooperation..

2181-2675/© 2023 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.8385029

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Senior lecturer, Tashkent Kimyo International University, Tashkent, Uzbekistan

² Student, Tashkent Kimyo International University, Tashkent, Uzbekistan (risolat20040710@gmail.com)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

KALIT SO'ZLAR/

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

начальная школа,
коллективная работа,
знания, успех, активность,
интерес учебная
мотивация

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблеме психологических аспектов обучения учащихся начальной школы в процессе коллективной работы. Термин «коллектив» произошел от латинского «collectives» собирательный. Групповая работа, будучи давно известной, до сих пор несёт в себе черты инновационного обучения: самостоятельное «добывание» учащимися знаний в результате организации поисковой деятельности, субъект-субъектные отношения участников совместной деятельности, создание ученику ситуации успеха, активности, интереса, учебная мотивации, учитель организатор сотрудничества.

Каждый учитель в процессе своей педагогической деятельности сталкивается с различными проблемами: трудности при усвоении учебного материала учащимися, проблемы школьной адаптации детей и поведения, нерешенные личные проблемы и др. «По данным различных исследователей затруднения в обучении по тем или иным причинам испытывают от 15 до 40% учащихся начальных классов общеобразовательной школы; причем; для более чем 50% неуспевающих школьников характерна задержка психического развития, чаще всего имеющая церебрально-органическое происхождение» [1]. Без выявления причин этих трудностей, носящих в значительном числе случаев психологический характер, невозможна эффективная работа по их преодолению и, в конечном итоге, повышение успеваемости учащихся. Психологические причины, вызывающие отставание в учении, многообразны и находятся в сложной взаимосвязи с внешними проявлениями школьных трудностей и учеников, и родителей, и педагогов.

«Анализ традиционных способов работы со слабоуспевающими учениками (дополнительные занятия с повторением и многократным разъяснением учебного материала) показывает малоэффективность таких методов» [3]. Кроме значительных затрат времени и сил учителя и учащегося, такие формы работы вызывают стойкие негативные реакции как учеников, так и учителей, способствуют снижению учебной мотивации, самооценки и т.д. в лучшем случае они могут привести лишь к временным положительным сдвигам в учении и не устраняют подлинные причины учебных трудностей...

По результатам мониторинговых исследований в образовательных учреждениях района, были выявлены различные учебные трудности, характерные для учащихся в период обучения в начальной школе:

- низкая учебная мотивация или ее отсутствие;
- несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции;
- низкий уровень развития интеллектуальных умений;
- низкий уровень развития активного словарного запаса;
- несформированность пространственных представлений и т.д.

Идея организации и проведения этих занятий родилась в процессе работы с обучающимися. Практика показывает, что занятия со школьниками, испытывающими проблемы в обучении – дело вовсе не бесполезное, и, если верно определить причину возникновения пробелов, коррекционная работа непременно принесет пользу. Но школьный психолог, который может грамотно провести диагностику и коррекцию, в силу объективных причин, не в состоянии помочь каждому нуждающемуся в этом ребенку в школе. Значит выход один – углубить знаниями педагогов о возрастных, индивидуальных, гендерных особенностях учеников, научить приемам диагностической и коррекционно-развивающей работы с младшим школьником. По мнению целого ряда авторов, именно совместная работа учителя и психолога по преодолению учебных трудностей учащегося, ликвидации пробелов в знаниях является наиболее эффективной [4].

Методы и техники, используемые на занятиях:

- упражнения, направленные на сплочение группы /коллектива/, на создание положительного микроклимата;
- мини-лекции, предоставляющие информацию о проблеме, обсуждаемой на занятии;
- дискуссии, брей-сторминг обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия и т.д.;
- ролевые игры дают возможность педагогу прочувствовать состояния, испытываемые ребенком в различных учебных и внеучебных ситуациях. Поскольку тревожность и страхи перед определенными ситуациями обусловлены отсутствием адекватных способов поведения, нами подобраны игры и упражнения на расширение поведенческого репертуара;
- упражнения, направленные на развитие внимания, памяти, интеллектуальных умений;
- упражнения на самопознание, самопринятие и самоидентификацию;
- психодиагностические методики, на выявление причин учебных трудностей, и коррекционно-развивающие упражнения, на преодоление выявленных
- арт-терапевтические упражнения;
- упражнения, направленные на саморегуляцию и самопомощь при стрессе.

Принципы работы группы

В работе мы используем традиционные принципы:

Принцип добровольного участия в работе группы. Он касается как выполнения отдельных упражнений, так и участия в занятиях в целом. Такой подход помогает создать условия психологической безопасности для участников, и способствует развитию открытости и способности к самостоятельному принятию решений.

Принцип обратной связи. В процессе занятий создаются условия, обеспечивающие готовность педагогов давать обратную связь другим участникам и ведущим семинара, а также принимать ее.

Принцип самопознания. В содержании занятий предусматриваются упражнения, помогающие участникам самостоятельно познавать особенности своей личности. В процессе выполнения многих упражнений педагог имеет возможности увидеть себя в разных ситуациях, когда от него требуется принятие определенного решения. Реализация этого принципа в работе имеет и другую цель – создать дополнительную мотивационную основу участия в группе, так как осознание своих способностей и личностных особенностей, эмоционально привлекательно для каждого.

Принцип психологической безопасности. В ходе выполнения заданий моделируются психологически безопасные условия для интенсивного, эмоционального, открытого и искреннего общения. Поддерживается установка на избегание оценочных суждений, их замена описанием собственных эмоциональных состояний («я чувствую...»). Арт-терапевтические и телесно-ориентированные упражнения являются частью групповой цели. Для того, чтобы художественное самовыражение имело терапевтический характер участникам предоставляется возможность вербального завершения творческой деятельности.

Принцип оказания психологической помощи. Результат занятий не сводится только к формированию у участников системы знаний и умений, большое значение имеет субъективное улучшение психического состояния и получение импульса к дальнейшему саморазвитию.

Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают программы, состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала с психологом, а затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и действий.

Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо постепенно.

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон стимулировать положительные эмоции. Семинарское занятие обязательно должно завершаться на позитивном эмоциональном фоне.

В современной теории и методике преподавания в начальной школе

утвердился личностно-деятельностный подход к обучению, основными положениями которого являются направленность на развитие личности обучающегося как активного субъекта учебной деятельности и всесторонняя подготовка его к непрерывному процессу образования, саморазвития и самосовершенствования в течение всей жизни. Важнейшим средством достижения этой цели является организация учебного сотрудничества на уроке, под которым подразумевают различные виды совместной работы обучаемых, направленной на решение учебных задач.

Термин «коллектив» произошел от латинского «collectives» собирательный. «Он означает социальную группу, объединенную на основе общественно значимых целей, общих ценностных ориентации и совместной и современной теории и методике преподавания в начальной школе утвердился личностно-деятельностный подход к обучению, основными положениями которого являются направленность на развитие личности обучающегося как активного субъекта учебной деятельности и всесторонняя подготовка его к непрерывному процессу образования, саморазвития и самосовершенствования в течение всей жизни. Важнейшим средством достижения этой цели является организация учебного сотрудничества на уроке, под которым подразумевают различные виды совместной работы обучаемых, направленной на решение учебных задач [5].

Коллектив — это комплекс личностей специально организованных и обладающих органами самоуправления [2].

Актуальность рассматриваемого в представленной работе вопроса определяется тем, что проблема совместной деятельности учащихся на уроках в практике начального обучения недооценивается.

Можно выделить два подхода к организации учебного взаимодействия. Согласно первому подходу, отношения учителя и ученика строятся как отношения субъекта и объекта, при которых учитель, организуя взаимодействие, выступает активной стороной, а ученик пассивной стороной образовательного процесса, объектом педагогических воздействий учителя. Согласно второму подходу, взаимодействие учителя и учеников осуществляется как субъект-субъектное, где участники образовательного процесса сотрудничают в поиске необходимых знаний и способов действий. Оптимальным типом взаимодействия в совместной деятельности является сотрудничество. Слово «сотрудничество» обозначает одно из ведущих понятий современной гуманистически ориентированной педагогики. Сотрудничество это, буквально взаимодействие труда действующих вместе людей, то есть их совместная деятельность. Суть сотрудничества заключается в том, что все партнеры по взаимодействию содействуют друг другу, активно способствуют достижению индивидуальных целей каждого и общих целей совместной деятельности.

Сотрудничество несет в себе все основные признаки совместной деятельности.

Это наличие единой цели, побуждение участников совместной деятельности работать вместе, объединение индивидуальных деятельностей в единое целое, разделение единого процесса деятельности на отдельные взаимосвязанные операции, и их распределение между участниками, координация индивидуальных деятельностей и управление ими, наличие единого конечного результата. Педагогическая значимость сотрудничества может быть понята на основе психологического закона связи деятельности и развития личности.

Взаимодействие является одним из основных способов активизации саморазвития и самоактуализации ребенка. В совместной деятельности способности и возможности участников (партнеров) реализуются наиболее полно. Дополняя друг друга, они достигают качественно нового уровня развития. При педагогически целесообразной организации совместной деятельности учащихся на уроках задействуются разные сферы личности ребёнка, что ведёт к его более гармоничному развитию. Таким образом, сотрудничество обеспечивает «субъект - субъектные» отношения, в сфере которых только и может происходить формирование субъектности ученика.

Это отношения, требующие равноправной позиции участников деятельности. отношения к другому в соответствии со всей полнотой его человеческой сущности, признания за ним права на самоопределение и свободу. В силу особенностей возраста становление таких отношений доступно младшим школьникам, прежде всего, во взаимодействии друг с другом. Итак, сотрудничество младших школьников в учебной деятельности повышает учебную мотивацию учащихся, способствует развитию «субъект - субъектных» отношений между участниками этой деятельности, при умелом руководстве учителя.

Список литературы

1. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. 321 с.
2. Смирнов С.А. Педагогика: теория, системы, технологии: учебник для студ. высший среднего учеб заведений М.Изд.центр Академия 2006.
3. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. – М., «Ось-89», 2003.
4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: Сфера, 2001.
5. Латышина, Д.И. История педагогики и образования. – М.:Гардарики, 2007 – 562 с.